

MICROTESAURO DE FOTOGRAFÍA

Análisis Documental III

Alumno: Mauricio Martínez
Profesora: Yamila Yuni
Bibliotecología
Tercer Año.

2024

Índice

Introducción	1
Fundamentación	2
Cómo se lee este microtesauro	3
Relaciones de estructuras de términos	3
Términos	5
Conclusión	23
Bibliografía	24

INTRODUCCIÓN

La fotografía, como arte y como medio de comunicación, tiene el poder de capturar momentos y transformar lo cotidiano en extraordinario. Tal como expresó Ansel Adams, uno de los grandes maestros de la fotografía, *«Un fotógrafo no hace una foto solo con su cámara, también con los libros que ha leído, las películas que ha visto, los viajes que ha hecho, la música que ha escuchado y las personas que ha amado»*¹. Esta cita resalta la profundidad y complejidad del acto fotográfico, un proceso que involucra tanto el conocimiento técnico como la experiencia personal y artística.

Con la evolución de las técnicas, desde la fotografía química hasta la digital, ha surgido una enorme cantidad de términos especializados. Esta vasta terminología, que va desde conceptos básicos como “exposición” hasta herramientas avanzadas como “posproducción digital”, puede ser difícil de manejar sin una organización adecuada.

El propósito de este trabajo es precisamente facilitar el acceso a esos conocimientos técnicos a través de la creación de un microtesauro especializado en fotografía. Al organizar y conectar los términos más relevantes del campo fotográfico, esta herramienta permitirá una comprensión más clara de los conceptos y mejorará la búsqueda de información en bibliotecas, archivos y bases de datos. Como decía Robert Capa, *«Si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es porque no estás lo suficientemente cerca»*², y en este sentido, el microtesauro pretende acercar al usuario al entendimiento profundo de los términos fotográficos, haciendo más accesible el vasto universo de este arte.

¹ *Fotolarios: Sabiduría en pocas palabras... no haces fotos solo con tu cámara.* (s/f). Fotolarios. Recuperado el 15 de octubre de 2024, de <https://www.fotolarios.es/2023/07/frase-no-haces-fotos-solo-con-tu-camara.html>

² *La historia detrás de la imagen del Niño de Oro.* (2018, abril 11). Profoto. <https://profoto.com/es/profoto-stories/albert-watson-golden-boy>

FUNDAMENTACIÓN

La creación de un microtesauro especializado en fotografía responde a la necesidad de ordenar y dar sentido a la vasta cantidad de términos que definen esta disciplina, que ha sabido capturar la esencia del tiempo y la luz durante décadas. Como afirmó Dorothea Lange, «*La cámara es un instrumento que enseña a la gente cómo ver sin cámara*»³. Esta afirmación subraya la profundidad de la fotografía, que no se limita a una técnica, sino que involucra un lenguaje propio, lleno de matices y complejidades que necesitan ser comprendidos y organizados.

Con casi 20 años de experiencia como fotógrafo, he presenciado de primera mano la evolución de la fotografía, desde los procesos analógicos hasta el dominio actual de la fotografía digital. Este largo camino ha hecho evidente una realidad: la terminología fotográfica, rica y variada, a menudo carece de una estructura clara que permita su comprensión integral. Como sostenía Henri Cartier-Bresson, «*Tus primeras 10.000 fotografías serán tus peores fotografías*»⁴., lo que refleja la idea de que, al igual que la técnica fotográfica, el dominio del vocabulario fotográfico requiere tiempo, práctica y una adecuada orientación.

Este proyecto se sustenta en la necesidad de unificar y clarificar estos términos, organizándolos de manera que cualquier persona interesada en la fotografía —ya sea un profesional, un estudiante o un aficionado— pueda acceder a ellos de forma sencilla y lógica. Desde conceptos básicos como “apertura” y “exposición” hasta términos más complejos como “hiperfocal” o “bokeh”, cada uno tiene un lugar dentro de un conjunto más amplio de conocimiento, para dominar este arte, es imprescindible conocer bien los términos que lo describen. El uso de un microtesauro en bibliotecas y archivos ha demostrado ser una herramienta indispensable para la organización de la información. En el caso de la fotografía, donde el lenguaje es técnico y a menudo específico, un microtesauro permitirá establecer relaciones claras entre términos genéricos, específicos y relacionados, facilitando la búsqueda y recuperación de información. Además, como herramienta educativa, contribuirá a formar a las nuevas generaciones de fotógrafos, ayudándoles a comprender no solo cómo utilizar una cámara, sino también a hablar su lenguaje.

³ Moliné, M. (2003, marzo 21). *Dorothea Lange*. Bitácora Almendrán. <https://www.almendron.com/blog/dorothea-lange/>

⁴ Illescas, S. (2017, marzo 13). *Las 62 Mejores Frases de Fotografía para Inspirarte*. dzoom. <https://www.dzoom.org.es/15-frases-de-grandes-fotografos-para-inspirarte/>

Para finalizar, y citando a Berenice Abbott, «*La fotografía ayuda a la gente a ver*»⁵, este tesoro se ha creado con el propósito de ofrecer una herramienta que permita clarificar y comprender la terminología fotográfica desde una perspectiva bibliotecaria, conectando conceptos y enriqueciendo el proceso de aprendizaje. Al organizar el vasto vocabulario de la fotografía, estamos facilitando no solo la forma en que se comprende esta disciplina, sino también cómo se comparte y valora este arte que nos ayuda a ver el mundo con mayor claridad y profundidad.

CÓMO SE LEE ESTE MICROTESAURO

Este MicroTesoro/Glosario está diseñado para ofrecer una herramienta útil tanto para estudiantes como para profesionales de las Ciencias de la Información y Bibliotecología. En él, se encontrarán diferentes siglas y conceptos propios de estas disciplinas, acompañados de definiciones breves que te ayudarán a comprender su significado de manera rápida y sencilla.

Los términos están organizados alfabéticamente: primero aparecen aquellos que comienzan con números (del 0 al 9), a continuación, los expresados con palabras. Algunos términos cuentan con una explicación clara, para que cualquier persona ajena al ámbito de las Ciencias de la Información también pueda entenderlo y utilizarlo sin complicaciones. En algunos casos, se han incluido imágenes ilustrativas para brindar un contexto visual adicional y facilitar la comprensión.

Un microtesoro es, en esencia, un Sistema de Organización del Conocimiento, compuesto por términos analizados y normalizados que están relacionados entre sí de diversas maneras. Si bien existen diferentes tipos de relaciones entre los términos, en este MicroTesoro solo se presentarán las que son más relevantes y utilizadas para facilitar la navegación y comprensión de los conceptos.

RELACIONES DE ESTRUCTURAS DE TÉRMINOS

Relaciones jerárquicas:

TG: Término general. Expresión que equivale a una clase, un valor, un grupo.

TE: Término específico. Expresión que equivale a un término específico y único.

TR: Cuando algunos términos, por su definición, guardan relación con otros términos.

⁵ Berenice Abbott: Still Feisty and Eager at 91" by Richard F.Shepard. Archives, www.nytimes.com. 1989.

Relaciones de equivalencia:

UP: Informa que este sinónimo del término no debe usarse.

USE: Remite de un término no admitido a un descriptor admitido.

Relaciones asociativas: Define al tesauro como lenguaje de estructura combinatoria. Es una relación recíproca que identifica descriptores afines, no jerárquicos entre sí, en dirección horizontal, sean o no de la misma familia.

TR: Término relacionado.

Nota de explicación: la nota de explicación (o nota explicativa) es una sección que proporciona información adicional sobre un término, su uso o sus relaciones con otros términos. Su objetivo es aclarar el significado o el contexto en el que debe utilizarse un término, especialmente cuando es ambiguo o tiene varias acepciones posibles.

NE: Nota de explicación

Nota de aplicación: Se agrega a un término para indicar cómo se debe utilizar en un contexto específico. Incluye las notas de alcance, las cuales darán contexto al término definido en el sentido curativo propiamente dicho.

NA: Nota de aplicación

TÉRMINOS

0

1

1826-1827

NA: Joseph Nicéphore Niépce captura la primera fotografía permanente conocida, titulada "*Vista desde la ventana en Le Gras*", utilizando un proceso llamado heliografía, que requería varias horas de exposición.

1839

NA: Louis Daguerre anuncia el daguerrotipo, el primer proceso fotográfico ampliamente aceptado y comercializado. La imagen se fijaba en una placa de cobre plateada expuesta al vapor de mercurio.

1841

NA: William Henry Fox Talbot desarrolla el calotipo, un proceso que utiliza negativos en papel y permite la reproducción múltiple de imágenes positivas.

1851

NA: Frederick Scott Archer inventa el proceso de colodión húmedo, que produce negativos en vidrio, dando imágenes más detalladas y tiempos de exposición más cortos que los métodos anteriores.

1888

NA: George Eastman lanza la primera cámara Kodak, que usa película en rollo, lo que facilita la fotografía para el público general con el lema "Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto".

1895

NA: Auguste y Louis Lumière desarrollan el autocromo, el primer proceso de fotografía en color práctico, comercializado a partir de 1907.

1947

NA: Edwin Land presenta la cámara Polaroid, permitiendo que las fotografías se revelen instantáneamente, creando un nuevo concepto de fotografía instantánea.

1963

NA: Kodak lanza el Instamatic, un formato de cámara asequible que popularizó la fotografía de aficionados.

1975

NA: Steven Sasson, ingeniero de Kodak, desarrolla la primera cámara digital. Usaba un sensor CCD y tardaba 23 segundos en capturar una imagen.

1991

NA: Kodak lanza la primera cámara réflex digital (DSLR) profesional para el mercado comercial.

2008

Na: La Panasonic Lumix G1 es considerada la primera cámara Digital sin espejo del mercado. Utilizaba el sistema Micro Cuatro Tercios desarrollado por Panasonic y Olympus.

2

3

35mm (Full Frame)

NA: El formato más utilizado en cámaras analógicas y en algunas digitales de gama alta. Mide 24 x 36 mm.

4

5

6

7

8

9

A

Adams, Ansel (1902-1984)

NA: Innovador en la fotografía de paisajes en blanco y negro, desarrolló el sistema de zonas para la exposición y el revelado.

Ajuste de color

No admitido

NE: El término "Ajuste de color" hace referencia al proceso de equilibrar los tonos de color en la imagen. El término técnico correcto en fotografía es "Balance de blancos", que ajusta la imagen de acuerdo a la temperatura de color de la luz.

USE: Balance de blancos

Alumbrar

No admitido

NE: La iluminación en fotografía se refiere al uso de luz, ya sea natural o artificial, para iluminar un sujeto o escena, afectando la apariencia y el ambiente de la imagen.

USE: Iluminación

Archer, Frederick Scott (1813-1857)

NA: Introdujo el proceso de colodión húmedo en 1851, que permitió imágenes más detalladas y tiempos de exposición más cortos.

Área de enfoque

No admitido

NE: La profundidad de campo se refiere a la zona de una imagen que aparece nítida y enfocada, siendo influenciada por factores como la apertura del diafragma, la distancia al sujeto y la longitud focal del lente.

USE: Profundidad de campo

Aumento digital

No admitido

NE: El zoom se refiere a la capacidad de un objetivo para cambiar su distancia focal, permitiendo acercar o alejar la imagen sin mover la cámara. Puede ser óptico, digital o variable.

USE: Zoom

B

Balance de blancos

TG: Configuraciones de cámara

TE: Balance de blancos automático

Balance de blancos manual

TR: Iluminación

Tarjeta de grises

Temperatura de color

UP: Ajuste de color

USE: *Balance de blancos*

Bokeh

TG: Efectos visuales

TE: Bokeh circular
Bokeh suave

TR: Apertura
Enfoque
Profundidad de campo

UP: Desenfoque de fondo

USE: *Bokeh*

NA: Efecto visual que produce un desenfoque estético en las áreas fuera de foco de una imagen, generalmente en el fondo, creado por la lente.

Bracketing

TG: Técnicas fotográficas

TE: Bracketing de exposición

TR: Exposición

UP: Múltiples fotografías

USE: *Bracketing*

NA: Técnica fotográfica que consiste en tomar varias fotos de la misma escena con diferentes configuraciones de exposición o enfoque, para seleccionar la mejor toma o combinarlas en un postprocesado (como en HDR).

Bulb

TG: Modos de disparo

TE: Exposición prolongada

TR: Exposición
Obturador

UP: Modo exposición manual

USE: *Bulb*

C

Cámara fotográfica

TG: Equipos fotográficos

TE: Cámara analógica
Cámara digital

TR: Diafragma
Lente
Obturador
Sensor

UP: Máquina de fotos

USE: *Cámara fotográfica*

Canon AE-1

NA: La Canon AE-1 es una gran conocida entre los aficionados a la fotografía analógica que utilizan películas de 35mm. Esta cámara se fabricó durante los años 70 y 80 en Japón y fue la primera de su época en introducir la tecnología de microprocesadores.

Composición fotográfica

TG: Técnicas fotográficas

TE: Composición simétrica

Leyes de GESTALT

Regla del espacio

Regla de los tercios

TR: Enmarcado

Espacio negativo

Perspectiva

Punto de fuga

Yuxtaposición

UP: Estructura visual

USE: *Composición fotográfica*

Cortina

No admitido

NE: El obturador es el mecanismo de la cámara que controla el tiempo durante el cual la luz llega al sensor o película, y puede ser electrónico o mecánico.

USE: Obturador

Cuarto oscuro

TG: Espacio de trabajo fotográfico

TE: Laboratorio tradicional

TR: Ampliadora

Impresión

Luz roja

Revelado

UP: Estudio fotográfico

USE: *Cuarto oscuro*

Ch

Chip de imagen

No admitido

NE: El sensor es un componente de la cámara que convierte la luz en una señal digital. Existen diferentes tipos de sensores, como el CCD y el CMOS, que se utilizan para capturar las imágenes.

USE: Sensor

D

Daguerre, Louis (1789-1851)

NA: Desarrolló el daguerrotipo en 1839, el primer proceso fotográfico comercialmente exitoso.

Desenfoque de fondo

No admitido

NE: Este término se refiere al área desenfocada de una imagen, especialmente el fondo. El término correcto en fotografía para describir este efecto estético es "Bokeh", que define la calidad del desenfoque creado por la lente.

USE: Bokeh

Diafragma

TG: Configuraciones de cámara

TE: Diafragma abierto
Diafragma cerrado

TR: Exposición
Lente
Luz
Profundidad de campo

UP: Apertura

USE: *Diafragma*

E

Eastman, George (1854-1932)

NA: Fundador de Kodak, popularizó la fotografía con su cámara Kodak en 1888, haciendo que la fotografía fuera accesible para el público general

Enfoque

TG: Técnicas fotográficas

TE: Enfoque automatico
Enfoque manual

TR: Apertura de diafragma
Lente
Longitud focal

UP: Nitidez

USE: *Enfoque*

Estructura visual

No admitido

NE: Este término se refiere a la disposición de los elementos en una imagen, pero en el ámbito fotográfico el término correcto es "Composición fotográfica", que abarca las reglas y técnicas utilizadas para organizar los elementos visuales de manera efectiva.

USE: Composición fotográfica

Estudio fotográfico

No admitido

NE: Aunque este término se refiere a un espacio donde se toman fotografías, el término correcto para el espacio dedicado al revelado y procesamiento de imágenes es "Cuarto oscuro", utilizado para los procesos de revelado tradicionales en fotografía analógica.

USE: Cuarto oscuro

Exposición

TG: Técnicas fotográficas

TE: Control de exposición

TR: Apertura de diafragma
Sensibilidad ISO
Velocidad de Obturación

UP: Tiempo de luz

USE: *Exposición*

F

Fotografía

TG: Arte visual

TE: Fotografía digital
Fotografía química

TR: Cámara fotográfica
Fotógrafo
Objetivo fotográfico

UP: Dibujar con luz

USE: *Fotografía*

Fotograma

TG: Formatos de imagen

TE: Fotograma único
Secuencia de fotogramas

TR: 35 mm
APS-C
Formato medio
Formato micro cuatro tercios
Gran formato
Película
Sensor

UP: Frame

USE: *Fotograma*

NA: Un fotograma es cada una de las imágenes impresas químicamente en la tira de celuloide del cinematógrafo o bien en la película fotográfica.

Frame

No admitido

NE: Un fotograma es cada una de las imágenes impresas químicamente en la tira de celuloide del cinematógrafo o bien en la película fotográfica.

USE: Fotograma

G

Géneros fotográficos

TG: Categorías fotográficas

TE: Fotografía de autor
Fotografía de calle
Fotografía comercial
Fotografía de documento
Fotografía de paisaje
Fotografía de producto
Fotografía de retrato
Fotografía nocturna

TR: Plano fotográfico
Composición cromática
Técnicas fotográficas

UP: Tipos de fotografía

USE: *Géneros fotográficos*

Granulado

No admitido

NE: Este término se refiere a un tipo de textura o apariencia que no es aceptada en el contexto actual de la terminología.

USE: Ruido Digital

H

Hasselblad 500C/M

NA: Se trata de una antigua cámara réflex, de formato medio, de peso reducido y con la calidad óptica de Zeiss. Se lanzó al mercado en el año 1970 mejorando la famosa serie V de 1957.

Hiperfocal

NA: Es la distancia mínima de enfoque con la cuál se consigue una mayor profundidad de campo, obteniendo un enfoque que se extiende desde la mitad de esta distancia, hasta el infinito.

I

Iluminación

TG: Técnicas fotográficas

TE: Iluminación artificial
Iluminación natural

TR: Flash
Luz dura
Luz suave

UP: Alumbrar

USE: *Iluminación*

Imprimir fotografía

No admitido

NE: El revelado es el proceso fotográfico que permite hacer visible la imagen en una película o en un archivo digital, dependiendo de si es un revelado tradicional o digital. Incluye la exposición y el uso de químicos como el revelador y el fijador.

USE: Revelado

ISO

TG: Configuraciones de cámara

TE: Número ISO

TR: Exposición
Ruido
Sensor

UP: Sensibilidad iso

USE: *ISO*

NA: El ISO mide la sensibilidad del sensor de la cámara a la luz. En cámaras analógicas, el ISO se refiere a la sensibilidad de la película fotográfica, mientras que en cámaras digitales, se refiere a la sensibilidad del sensor digital.

J

K

L

Lente

No admitido

NE: El objetivo es un componente de la cámara utilizado para enfocar la luz en el sensor o película, con diferentes tipos como el gran angular, objetivo fijo, objetivo zoom y teleobjetivo.

USE: Objetivo

Lumière, Auguste (1862-1954)

NA: Desarrolló el autocromo en 1907, el primer proceso práctico de fotografía en color.

M

Máquina de fotos

No admitido

NE: Este término coloquial para referirse a un dispositivo que toma fotografías no es el adecuado en el lenguaje técnico. El término correcto es "Cámara fotográfica", que engloba tanto cámaras analógicas como digitales.

USE: Cámara fotográfica.

Múltiples fotografías

No admitido

NE: Este término hace referencia a la técnica de tomar varias fotos de una misma escena con diferentes configuraciones de exposición o enfoque. El término correcto en fotografía es "Bracketing", utilizado para seleccionar la mejor toma o combinarlas en postprocesado (por ejemplo, en HDR).

USE: Bracketing

N

Nikon FM2

NA: La Nikon FM2 aparece en el año 1982 y se convierte en la primera cámara capaz de alcanzar una velocidad de disparo de un cuarto de milésima de segundo. Robusta y rápida, esta cámara analógica estuvo considerada como una de las mejores de 35mm de los años ochenta.

Ñ

O

Objetivo

TG: Componentes de la cámara

TE: Gran angular

Objetivo fijo

Objetivo zoom

Teleobjetivo

TR: Enfoque

Distancia focal

Profundidad de campo

UP: Lente

USE: *Objetivo*

Obturador

TG: Componentes de la cámara

TE: Obturador electrónico

Obturador mecánico

TR: Cámara

Exposición

Velocidad de obturación

UP: Cortina

USE: Obturador

P

Posproducción digital

NA: Conjunto de procesos que se realizan después de la captura de la imagen, utilizando software para editar, mejorar o modificar la fotografía digitalmente.

Procesar diapositivas en color

No admitido

NE: El proceso E-6 es un proceso de revelado de diapositivas que requiere seis baños, incluyendo el revelador, el tope y el fijador, utilizado principalmente en la fotografía en color para diapositivas.

USE: Proceso E-6

Procesar foto

No admitido

NE: El proceso C-41 es un método estándar utilizado para el revelado de película fotográfica en color negativo. Es uno de los métodos más comunes en la fotografía analógica.

USE: Proceso C-41

Proceso C-41

TG: Procesos de revelado

TE: Revelado color

TR: Impresión

Proceso C-22

Proceso Color

UP: Procesar foto

USE: *Proceso C-41*

NA: Proceso estándar utilizado para el revelado de película fotográfica en color negativo. Es uno de los métodos más comunes en la industria de la fotografía analógica.

Proceso E-6

TG: Procesos de revelado

TE: Revelado de diapositivas

TR: Fijador

Revelador

Tope

UP: Procesar diapositivas en color

USE: *Proceso E-6*

NA: El término E-6 proviene del hecho de que el proceso de revelado de diapositivas requiere seis baños, incluyendo el revelador, el tope y el fijador.

Profundidad de campo

TG: Técnicas fotográficas

TE: Profundidad de campo amplia

Profundidad de campo reducida

TR: Apertura

Enfoque

Lente

UP: Área de enfoque

USE: *Profundidad de campo*

Q

R

Revelado

TG: Procesos fotográficos

TE: Revelado digital
Revelado en blanco y negro
Revelado en color

TR: Carrete
Cuarto oscuro Exposición
Fijador
Photoshop
Revelador

UP: Imprimir fotografía

USE: *Revelado*

Ruido digital

TG: Características de la imagen

TE: Ruido de luminancia
Ruido digital
Ruido Gaussiano

TR: Iso
Píxeles
Sensor

UP: Granulado

USE: *Ruido digital*

S

Sasson, Steven (1970-)

NA: Ingeniero de Kodak que desarrolló la primera cámara digital en 1975, marcando el inicio de la era digital.

Sensor

TG: Componentes de la cámara

TE: Sensor CCD
Sensor CMOS

TR: Cámara
Lente
Resolución

UP: Chip de imagen

USE: *Sensor*

Sensibilidad ISO

No admitido

NE: El ISO mide la sensibilidad del sensor de la cámara a la luz. En cámaras analógicas, el ISO se refiere a la sensibilidad de la película fotográfica, mientras que en cámaras digitales, se refiere a la sensibilidad del sensor digital.

USE: ISO

Superposición de imágenes

No admitido

NE: La yuxtaposición en fotografía se refiere a la técnica de colocar elementos visuales, como colores, formas o líneas, en contraste o cercanía para crear una relación entre ellos en la composición de la imagen.

USE: Yuxtaposición

T

Talbot, William Henry Fox (1800-1877)

NA: Inventó el calotipo en 1834, introduciendo el concepto de negativos y positivos en papel.

Tiempo de luz

No admitido

NE: El tiempo de luz es el periodo durante el cual la luz impacta sobre el sensor o la película fotográfica, controlado por la velocidad de obturación. Este concepto está directamente relacionado con la exposición, ya que influye en la cantidad de luz que llega a la imagen.

USE: Exposición

Tipos de fotografía

No admitido

NE: Los géneros fotográficos son categorías que agrupan las diferentes modalidades o estilos dentro de la fotografía, como la fotografía de autor, de calle, comercial, de documento, de paisaje, de producto, de retrato, entre otros.

USE: Géneros fotográficos

U

V

Velocidad de disparo

No admitido

NE: La velocidad de obturación se refiere al tiempo durante el cual el obturador de la cámara permanece abierto, permitiendo que la luz llegue al sensor o película. Esta velocidad afecta la exposición y el movimiento en la imagen.

USE: Velocidad de obturación

Velocidad de obturación

TG: Configuraciones de cámara

TE: Alta velocidad

Baja velocidad

Fotografía estática

Trepidación

TR: Exposición

Movimiento

Obturador

UP: Velocidad de disparo

USE: *Velocidad de obturación*

X

Y

Yuxtaposición

TG: Composición fotográfica

TE: Contraste visual

Superposición de elementos

TR: Color

Formas

Lineas

UP: Superposición de imágenes

USE: *Yuxtaposición*

Z

Zoom

TG: Objetivos fotográficos

TE: Zoom digital

Zoom óptico

Zoom variable

TR: Distancia focal

Enfoque

Lente

UP: Aumento digital

USE: *Zoom*

CONCLUSIÓN

El microtesauro tiene como objetivo ser una herramienta útil para aquellos interesados en conocer en profundidad los términos clave relacionados con la fotografía. A pesar de la amplitud del campo fotográfico que abarca diversas técnicas, equipos y procesos, en este proyecto nos enfocamos en los términos más relevantes y populares en la actualidad. Estos términos, influenciados por avances tecnológicos y la difusión digital, pueden resultar confusos al mezclar jerga técnica y coloquial. Este aspecto cobra relevancia en una era donde las cámaras y aplicaciones fotográficas son accesibles para todos, lo que puede generar malentendidos en la interpretación de conceptos.

Este microtesauro se convierte en una herramienta valiosa en bibliotecas especializadas en fotografía, arte y tecnología, facilitando la organización y clasificación coherente de materiales fotográficos. Su utilización mejora la precisión en la catalogación, simplificando la búsqueda de información y el acceso a contenidos de manera clara y estructurada.

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez, J. (2020, junio 30). Kodak no.1. La primera cámara de rollo. *José Álvarez Fotografía*.

<https://josealvarezfotografia.com/kodak-no1/>

Ansel Adams. (2024). En *Wikipedia, la enciclopedia libre*.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ansel_Adams&oldid=161975862

Baraza, C. (s. f.). INTRODUCCION A LA FOTOGRAFIA DIGITAL. Recuperado 28 de octubre de 2024, de

https://www.academia.edu/14883157/INTRODUCCION_A_LA_FOTOGRAFIA_DIGITAL

Fotolarios: Las Leyes de la Gestalt en Fotografía. (s. f.). *Fotolarios*. Recuperado 27 de octubre de 2024, de <https://www.fotolarios.es/2020/05/leyes-de-la-gestalt.html>

Frederick Scott Archer. (2023). En *Wikipedia, la enciclopedia libre*.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frederick_Scott_Archer&oldid=153425150

George Eastman. (2024). En *Wikipedia, la enciclopedia libre*.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Eastman&oldid=160438214

La invención del daguerrotipo y los comienzos de la imagen. (s. f.). Recuperado 27 de octubre de 2024, de <https://www.cultura.gob.ar/la-invencion-del-daguerrotipo-9381/>

Louis Daguerre. (2024). En *Wikipedia, la enciclopedia libre*.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Daguerre&oldid=161762781

Martino, C. (2016). Fotografía Digital: Desde la Toma a la Impresión.

https://www.fotorevista.com.ar/Noticias/Noticias/08/Fotos/Tecnicas_de_Fotografia_Digital_PS_CS5.pdf

MeisterDrucke. (s. f.-a). *Vista desde la ventana en Gras, primera foto tomada por Nicéphore Niépce*.

MeisterDrucke. Recuperado 27 de octubre de 2024, de

<https://www.meisterdrucke.es/impresion-artistica/Joseph-Nicephore-Niepce/610869/Vista-desde-la-ventana-en-Gras,-primera-foto-tomada-por-Nicéphore-Niépce.html>

MeisterDrucke. (s. f.-b). *Vista desde la ventana en Gras, primera foto tomada por Nicéphore Niépce.*

MeisterDrucke. Recuperado 27 de octubre de 2024, de

<https://www.meisterdrucke.es/impresion-artistica/Joseph-Nicephore-Niepce/610869/Vista-desde-la-ventana-en-Gras,-primera-foto-tomada-por-Nicéphore-Niépce.html>

Navarro, C. (2020, octubre 12). 10 Mejores cámaras analógicas y de carrete | Cristina Navarro.

Cristina Navarro Fotografía. <https://soycristinanaavarro.es/camaras-vintage-analogicas-carrete>

Placa autocroma. (2024, 8 de octubre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 16:52, octubre 8, 2024 desde

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Placa_autocroma&oldid=162909877.

¿Qué es la película diapositiva y el procesado E-6? (s. f.). Recuperado 27 de octubre de 2024, de

<https://www.lomography.es/school/que-es-la-pelicula-diapositiva-y-el-procesado-e-6-fa-mje3d51b>

Steven Sasson. (2024). En *Wikipedia, la enciclopedia libre.*

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Steven_Sasson&oldid=161677527

William Fox Talbot. (2023). En *Wikipedia, la enciclopedia libre.*

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Fox_Talbot&oldid=156295387

Zafra, D. (2020, noviembre 21). Composición Fotográfica—Reglas de la Composición. *Capture the*

Atlas. <https://capturetheatlas.com/es/composicion-fotografica/>

